

**PLANEJAMENTO AMBIENTAL APLICADO À BACIA
HIDROGRÁFICA DO CÓRREGO ÁGUA DO JACU: uma análise
através do Sistema GTP (Geossistema-Território-Paisagem),
aplicando Inteligência Artificial (IA) generativa.**

*ENVIRONMENTAL PLANNING APPLIED TO THE CÓRREGO ÁGUA DO JACU WATERSHED : an analysis
through the GTL System (Geosystem-Territory-Landscape), applying generative Artificial Intelligence (AI).*

DOI:10.5281/zenodo.17866739

RODOLPHO, EDUARDO DE CARVALHO PINTO

Graduando em Geografia, Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Ciências, Tecnologia e Educação

Ourinhos, São Paulo
e.rodolpho@unesp.br

GONÇALVES, DIOGO LAÉRCIO

Professor Assistente Doutor, Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Ciências, Tecnologia e Educação

Ourinhos, São Paulo
diogo.goncalves@unesp.br

RESUMO

As ações antrópicas interferem em todas as esferas e são palco de intensas transformações, inclusive, na paisagem urbana, consentindo com as modificações das áreas naturais para o desenvolvimento das cidades. Por conta disto, as gestões da nossa sociedade têm uma visão apartada na relação sociedade e natureza corroborando com ações deletérias ao ambiente natural urbano. A proposta desta pesquisa é por meio do arcabouço teórico-metodológico do GTP (Geossistema-Território-Paisagem) proposto por Georges Bertrand realizar uma análise integrada pela geografia física global no estudo do meio ambiente e da paisagem na bacia hidrográfica do córrego Água do Jacu no município de Ourinhos/SP. À vista disso, este estudo propõe à gestão pública do município diagnósticos-prognósticos das possíveis revitalizações de áreas na bacia hidrográfica do córrego Água do Jacu e do afluente Jacuzinho, situado em área urbana, utilizando ferramentas de Inteligência Artificial (IA) generativa, com intuito de criar espaços de comunhão entre sociedade e natureza, além de possibilitar a regeneração dos elementos naturais desse geossistema, melhorando os serviços ambientais prestados por este à sociedade. Esta pesquisa selecionou cinco áreas para reestruturação na bacia, sendo quatro no córrego Jacuzinho e uma no córrego Água do Jacu.

Palavras-chave: Análise Ambiental; Soluções Baseadas na Natureza; Recursos Hídricos, Inteligência Artificial (IA)

ABSTRACT

Anthropogenic actions impact all spheres and are the scene of intense transformations, including the urban landscape, allowing for the modification of natural areas for the development of cities. Because of this, our society's administrations have a separate view of the relationship between society and nature, corroborating actions that are detrimental to the urban natural environment. The purpose of this research is to use the theoretical-methodological framework of the GTP (Geosystem-Territory-Landscape) proposed by Georges Bertrand to conduct an integrated analysis using global physical geography to study the environment and landscape of the Água do Jacu stream basin in the municipality of Ourinhos, São Paulo. In light of this, this study proposes to the municipal government diagnostics and prognostics of possible revitalizations of areas in the Água do Jacu stream basin and its Jacuzinho tributary, located in an urban area, using generative Artificial Intelligence (AI) tools. This approach aims to create spaces for communion between society and nature, as well as enabling the regeneration of the natural elements of this geosystem, improving the environmental services it provides to society. This research selected five areas for restructuring in the basin: four in the Jacuzinho stream and one in the Água do Jacu stream.

Keywords: Landscape Analysis; Nature-Based Solutions; Water Resources; Artificial Intelligence (AI)

INTRODUÇÃO

A partir das Revoluções Industriais e do desenvolvimento do sistema capitalista, as sociedades modernas e contemporâneas no mundo ocidental, em sua maioria, passaram a estabelecer uma relação entre sociedade e natureza, a qual os elementos naturais são concebidos como recursos para o avanço social, político e econômico. A exploração exacerbada dos recursos naturais, impulsionadas pelo sistema vigente, compromete o equilíbrio do planeta Terra e gera consequências severas, colocando em risco, inclusive, a própria existência da espécie humana responsável por tais transformações. (Vitte; Springer, 2010; Porto-Gonçalves, 2021).

A Terra manifesta os diversos resultados das transformações antrópicas acentuadas principalmente nas últimas décadas, ocasionando a chamada “crise ambiental”. Por conta disso, ocorreram várias conferências internacionais para discutir a temática ambiental e procurar soluções. A primeira delas, a Conferência de Estocolmo em 1972, estabeleceu uma série de acordos com o compromisso de “inspirar e guiar os povos do mundo para a preservação e melhoria do ambiente humano” (ONU, 1972). No Brasil, a primeira reunião de grande renome foi a ECO 92, discorrendo sobre questões da qualidade do ar, da água, e outros, culminando na elaboração da “Agenda 21” e no fortalecimento da ideia do “desenvolvimento sustentável” (ONU, 1992).

Importantes avanços no campo ambiental aconteceram devido às reuniões e acordos firmados ao longo do tempo. Entretanto, a existência do modelo de produção vigente no globo, mesmo com o “desenvolvimento sustentável” é insustentável para a permanência da vida humana na Terra. De acordo com Krenak (2020, p. 22-23) “a ideia de nós, os humanos, nos deslocarmos da terra, vivendo numa abstração civilizatória, é absurda. Ela suprime a diversidade, nega a pluralidade das formas de vida, de existência e de hábitos”.

Neste sistema de produção, o espaço urbano é construído pela relação sociedade e natureza, no qual a ideologia hegemônica capitalista consente com as diversas modificações da natureza para o desenvolvimento das cidades (Carlos, 2021).

A própria Organização das Nações Unidas (ONU) produziu o documento intitulado “*Diretrizes internacionais para o planejamento urbano e territorial*” (ONU-Habitat, 2015), cujo foco é criar referências para o desenvolvimento sustentável no meio urbano. No referido documento, é exposto o peso do Estado nas decisões ambientais, assentindo que a iniciativa privada e a sociedade civil estejam a par dos aspectos sociais e econômicos. No entanto, segundo Belém (2020, p. 266), esse modelo repete “erros que transformam a preservação e a

conservação do ambiente em algo externo à cidade, oneroso ao setor público e sem vínculos com a sociedade, o que supostamente a privaria de um real desenvolvimento”.

Miller e Spoolman (2012) realizaram uma revisão dos principais motivos dos problemas ambientais, como a exploração insustentável dos recursos naturais para atingir o “desenvolvimento”. Mendonça (2004) destaca que os países subdesenvolvidos tiveram um planejamento socioeconômico, o qual não consideravam os impactos socioambientais decorrentes da maneira de ocupação. Com isso, a paisagem das urbes foi moldada de forma apartada da natureza, sem a abrangência de todos os aspectos geográficos, ecológicos, físico-territoriais, econômicos, sociais e administrativos que o ambiente urbano possui (Belém, 2020).

Ademais, a própria ONU (2015) estabeleceu uma série de compromissos denominados “Objetivos de Desenvolvimento Sustentável” (ODS), essas metas compõem a Agenda 2030, onde os países signatários se comprometeram a alcançar os dezessete objetivos da agenda até o ano de 2030. Dentro deste escopo há, o objetivo número 3 (saúde e bem-estar), objetivo número 6 (água potável e saneamento), objetivo número 11 (cidades e comunidades sustentáveis) relacionam-se com o objetivo desta pesquisa.

Esse distanciamento com a natureza corrobora com a má gestão do planejamento ambiental, refletindo na qualidade de vida da população e no funcionamento dos processos ecológicos. Esse tipo de urbanização deteriora o ambiente urbano em todas as suas esferas, ocasionando segundo Barbosa e Júnior (2009); Belém (2020) graves problemas socioambientais, advindos de fatores econômicos, culturais e políticos. Piroli (2016) e Almeida e Cardoso (2022) comentam que o vigente modo de urbanização revela certo desprezo pelos componentes naturais da paisagem urbana destinando aos corpos hídricos o controle de suas dinâmicas.

Segundo Belém (2020) e Balbi (2023) a ecologia da paisagem no meio urbano deve ser o caminho para o desenvolvimento de cidades resilientes frente à acentuada alteração do homem. De acordo com Yonegura e Silveira (2023), a água no ambiente urbano deveria ser tratada como cerne e força motriz dos projetos de planejamento ambiental das cidades, sendo inclusive fonte da regeneração dos espaços urbanos.

Sob o ponto de vista geográfico de Bertrand e Bertrand (2009) e Neves e Passos (2022) a paisagem deve ser compreendida em uma análise integradora dos seus componentes, o geossistema (natural), o território (socioeconômico) e a paisagem (sociocultural) formalizando assim, o arcabouço teórico-metodológico do (GTP) Geossistema-Território-Paisagem. Desta maneira, a análise sobre a sociedade e natureza e suas transformações na paisagem se explicam de forma mais abrangente, considerando não só os aspectos naturais, como também a ação antrópica e suas consequências na dinâmica da paisagem

Estes três conceitos, quando combinados, estruturam um sistema metodológico para diagnosticar-prognosticar o meio ambiente considerando sua diversidade e dinâmica no espaço-tempo. O geossistema representa o espaço-tempo da natureza antropizada - o *source* (fonte). Este é um conceito que, em uma visão geográfica, complementa a visão do ecossistema, pois garante espacialidade e uma visão ampla da relação sociedade-natureza influenciada pelo fator antrópico. O território enquanto *ressource* (recurso), se assenta enquanto limite/cercado, representando o espaço-tempo das sociedades, aquele da organização política, jurídica, administrativa e da exploração econômica. Por fim, a paisagem congrega o *ressourcement* (identidade) o espaço-tempo da cultura, da arte, da estética, do simbólico e das heranças das sucessivas sociedades (Gonçalves, 2023).

No tocante às bacias hidrográficas urbanas, a canalização dos rios, o aterramento de nascentes, a ocupação do leito maior dos cursos de água, a impermeabilização do solo, a poluição dos mananciais suscita os chamados “desastres naturais” e promove o desequilíbrio do ecossistema urbano. A degeneração dos rios lesa os inúmeros serviços ecossistêmicos prestados por esses, afetando à sociedade e aos demais organismos constituintes (Sado-Inamura; Fukushi, 2018). Contudo, os serviços ecossistêmicos, quando bem planejados, permite ao município o contato com a natureza, atendendo às necessidades espirituais e materiais, além de amparar o desenvolvimento econômico, a proteção ambiental, a integração social e a promoção cultural (Flausino; Gallardo, 2021).

A bacia hidrográfica do córrego Água do Jacu (BHAJ), situada no município de Ourinhos no interior do estado de São Paulo, não foge das problemáticas citadas anteriormente. A bacia compõe a chamada Região Hidrográfica do Paraná, sendo afluente direto do rio Paranapanema, fazendo parte da Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Médio Paranapanema (UGRHI-17). Cerca de 26,43% da bacia é ocupada por área urbana, seguido de 22,88% de cultura agrícola anual e 11,43% de pastagem (Silva, 2017).

O córrego Jacuzinho, afluente desta bacia, é quase inteiramente situado na parte urbana, tendo sua nascente localizada próximo ao Complexo Esportivo José Maria Paschoalick, popularmente conhecido como Monstrinho, no bairro Jardim Matilde sendo completamente impermeabilizado em uma região comercial e residencial. Uma parte do córrego é canalizado sofrendo com as influências antropogênicas como o descarte de material de construção e diversos tipos de dejetos, além da modificação da mata ciliar (Piroli, 2019).

Portanto, a presente pesquisa busca compreender a dinâmica da paisagem e modificação espaço-temporal do uso e cobertura da terra na BHAJ e do afluente Jacuzinho. Sua finalidade é realizar um diagnóstico-prognóstico da bacia, com propostas à gestão municipal sobre as possibilidades dos serviços ecossistêmicos que o Jacuzinho, córrego situado na área urbana, ofereceria à sociedade e proporcionaria a regeneração desse geossistema. Tal abordagem contribui assim para um modelo de gestão urbana que supere as dicotomias e problemas anteriormente expostos, promovendo uma efetiva coexistência harmônica entre o desenvolvimento urbano e a conservação ambiental. Ademais, busca-se a retomada da ideia de coexistência com a natureza, por meio da orientação teórico-metodológica do sistema GTP, proposto por Georges Bertrand como análise integrada da geografia física global no estudo do meio ambiente e da paisagem.

METODOLOGIA

Caracterização da área de estudo

O município de Ourinhos localiza-se na região centro/sudoeste do estado de São Paulo, a cerca de 370km da capital. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) sua população estimada era de 103.970 pessoas em uma área total equivalente a 295,818 km² (IBGE, 2022). Os setores de saúde, comércio e educação são áreas de referências aos municípios vizinhos.

A BHAJ (Figura 1), recorte espacial desta pesquisa está inserida em uma área periurbana do município, sendo afluente direto do rio Paranapanema e com uma única bacia afluente (córrego Jacuzinho). Os bairros inseridos nessa bacia são o Jardim Imperial, Jardim Matilde, Vila Vilar, Vila São Silvestre, Jardim Estoril, Jardim Furlan, Jardim Itamaraty e Ville de France, este último com um rápido crescimento residencial nos anos recentes, sobretudo após a implantação do novo campus da recém consolidada unidade da UNESP: a Faculdade de Ciências, Tecnologia e Educação (FCTE).

Figura 1 - Localização da bacia hidrográfica do Córrego Água do Jacu, Ourinhos/SP.

Elaboração: Rodolpho, 2024.

Procedimentos metodológicos

Para o desenvolvimento desta pesquisa foi utilizado o arcabouço teórico-metodológico do modelo GTP, de acordo com Bertrand e Bertrand (2009), considerando o estudo global do meio ambiente a partir de três entradas: naturalista, socioeconômica e cultural. Pretendeu-se avançar, principalmente na categoria de análise da paisagem,

analisando a evolução do uso e cobertura da terra na BHAJ, buscando apresentar os serviços ecossistêmicos que o afluente urbano Jacuzinho pode oferecer à população.

Neste contexto, a pesquisa avançou em três frentes de trabalho, que contemplaram a análise global, sendo estas: revisão bibliográfica para fundamentação teórica-conceitual; organização de base de dados e materiais para o desenvolvimento da cartografia da área de estudo e trabalhos de campo.

Base de dados e materiais cartográficos:

A metodologia do sistema GTP permitiu a compreensão do geossistema estudado através de um olhar holístico, compreendendo as três entradas que se dialogam na bacia. A obtenção dos dados e a produção cartográfica para o entendimento deste geocomplexo se apresenta nesta pesquisa por meio de duas pranchas.

A primeira considera o potencial ecológico (as características abióticas da BHAJ) e a exploração biológica (as características bióticas da BHAJ), com dados obtidos pelo MDE e pelo BDia/IBGE. A segunda prancha reflete a ação antrópica, ou seja, a ocupação humana no território, os impactos socioambientais e as transformações históricas da BHAJ. Para esta análise, a ação antrópica se consolidou por meio dos dados obtidos pela plataforma do MapBiomias, coleção 9, referentes ao período de 1985 a 2023, avaliados em intervalo de dez anos.

O MapBiomias é um projeto colaborativo que produz mapeamentos anuais da cobertura e uso da terra e as mudanças do território. A partir desses dados, foi possível identificar as transformações no uso e cobertura da terra na bacia hidrográfica ao longo do tempo, permitindo compreender a dimensão do Território conforme a proposta metodológica de Bertrand. O território é o recurso, palco das ações antrópicas, dos impactos socioambientais e das transformações históricas.

Como complemento a análise geossistêmica, utilizamos a proposta de avaliação de fragilidade ambiental que é analisada sob o prisma da Teoria dos Sistemas, baseado no conceito de Unidade Ecodinâmica idealizado por Tricart (1977), proposta por Ross (1994). Essa teoria engloba uma porção do espaço a ser estudada levando em consideração os aspectos naturais e antrópicos. Parte-se do pressuposto de que na natureza as trocas entre energia e matérias são processadas em relações de equilíbrio dinâmico. Contudo, as ações antrópicas no objetivo de usufruir dos recursos naturais podem afetar temporariamente ou até permanentemente o equilíbrio ecológico desses ambientes (Ross, 1994).

A análise da fragilidade ambiental desta bacia ocorreu utilizando o cruzamento das informações do potencial ecológico, exploração biológica e ação antrópica, de acordo com a orientação dada pelo modelo GTP de Georges Bertrand e na metodologia proposta por Ross (1994) e Moroz Caccia-Gouvea e Ross (2019), por meio de Análise Multicritério Ponderada (*Weighted Multi-Criteria Analysis*), utilizando como base as informações de declividade, relevo (geomorphons), solos e uso e cobertura da terra.

Através da definição das áreas como maior fragilidade ambiental, utilizamos como proposta de intervenção, a aprendizagem em Inteligência Artificial (IA) generativa pelo software online integrante do pacote *Adobe Creative Cloud: Adobe Express*, que permite a criação de cenários de possíveis áreas de reestruturação através da criação de conteúdo por comandos de texto, incluindo na imagem original os elementos propostos como intervenções, utilizando os padrões aprendidos pela IA através do conjunto de dados existentes na rede.

Dentre os produtos cartográficos que foram obtidos ao longo da pesquisa, temos:

- **Litologia, relevo e solos:** obtidos a partir do Banco de Dados e Informações Ambientais (BDIA/IBGE);
- **Morfometria:** extraindo dados de hipsometria, declividade do modelo digital de elevação;
- **Hidrografia:** a partir de dados oficiais da ANA, dos comitês de bacias hidrográficas, bem como de imagens de radar extraindo a drenagem;
- **Uso e cobertura da terra:** a partir dos dados projeto MapBiomias Coleção 9 para o intervalo de 1985-2023;
- **Fragilidade ambiental da paisagem:** utilizando o cruzamento das informações do potencial ecológico, exploração biológica e ação antrópica, de acordo com a orientação dada pelo modelo GTP de Georges Bertrand e na metodologia proposta por Ross (1994) e Moroz Caccia-Gouvea e Ross (2019), por meio de Análise Multicritério Ponderada (*Weighted Multi-Criteria Analysis*), utilizando como base as informações de declividade, relevo (geomorphons), solos e uso e cobertura da terra.
- **Propostas de intervenção nas unidades da paisagens:** utilizando inteligência artificial generativa, por meio do software online Adobe Express, com licença disponível pela UNESP.

Os dados geoespaciais e cartográficos foram processados e sistematizados no *software* QGIS 3. 36. 3 (*software* livre), para a elaboração de mapas temáticos sobre a área de estudo, analisando e cruzando os dados obtidos, seguindo a orientação teórico metodológica da pesquisa.

Trabalhos de campo

Considerando a necessidade de compreender a estrutura e a dinâmica da paisagem da bacia hidrográfica, foi imprescindível a realização de trabalhos de campo para a verificação de variáveis *in loco*. Para isso, foram empregados recursos como câmera fotográfica, Aeronave Remotamente Pilotada (DJI Mavic Air 2S) e aparelho de GPS (Garmin eTrex 10), disponibilizados pelo Laboratório de Geoprocessamento da FCTE/UNESP.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Seguindo o modelo teórico-metodológico do sistema GTP, proposto por Bertrand e Bertrand (2009), a BHAJ e o afluente, o córrego Jacuzinho, foram analisadas sob uma abordagem geossistêmica, com objetivo de compreender a dinâmica do geocomplexo presente nessas bacias. Nesse contexto, foram consideradas as três dimensões do sistema: o Geossistema-Fonte, que abrange os elementos naturais que compõem a bacia; o Território-Recurso, relacionado ao campo da exploração socioeconômica; e a Paisagem-Ressurgimento, que expressa as relações multitemporais das sucessivas sociedades com suas culturas, símbolos e marcas. Diante disso, o potencial ecológico, a exploração biológica e a ação antrópica foram analisadas através de mapas temáticos que serão apresentados adiante.

Descrição do potencial ecológico e exploração biológica da área de estudo

Geologia

Os aspectos geológicos na área de pesquisa são os basaltos Candói K1(B), os quais apresentam características litológicas e geoquímicas da fase *sin-rifte* de evolução do rifte atlântico. Constituem a formação do Grupo Serra Geral, com extensa área de ocorrência na porção central do Paraná e que se prolonga para o estado de São Paulo. A litologia é predominante de basalto e brecha vulcânica. Outro grupo presente são os Terraços Holocênicos Q2t, apresentando características típicas de depósitos de planície fluvial, isto é, são constituídos por cascalhos lenticulares de fundo de canal, areias quartzosas inconsolidadas de barra em pontal, e siltes e argilas de transbordamento e sob a designação de Aluviões Indiferenciada. Essas formações foram palco de pretéritas planícies de inundação, dispoendo de paleovales e vales suspensos marcando mudanças e readaptações da rede de drenagem holocênica devido fenômenos climáticos e/ou neotectônicos (BDIA, 2024).

Hipsometria e Declividade

Os dados de hipsometria e de declividade foram extraídos do modelo digital de elevação *Copernicus* DEM com 30 metros de resolução. Os dados de hipsometria da bacia apontam altitudes de 390 metros a 540 metros com a declividade baixa ou muito baixa, ou seja, maior presença de um relevo plano.

Geomorfologia

A geomorfologia que prevalece na bacia é o planalto do rio Paranapanema situado na região geomorfológica do planalto do rio Paraná. Conta também com o planalto residual de Botucatu na região geomorfológica dos planaltos residuais cuestasiformes da bacia do rio Paraná e as planícies e terraços aluviais como formas agradacionais atuais e subatuais interioranas, as quais incluem várzeas e terraços aluviais elaborados em depósitos sedimentares holocênicos. Ocorrem principalmente ao longo dos principais rios, onde se apresentam como trechos descontínuos de planície fluvial (Apf) (BDIA, 2024).

Hidrografia

A bacia hidrográfica do Córrego Água do Jacu possui como principal afluente o Córrego Jacuzinho, situado em área urbana. A BHAJ é afluente direto do rio Paranapanema e, portanto, compreende a região hidrográfica do Paraná. Nas características da hidrografia desta bacia são encontrados pontos de despejo de efluentes domésticos ao longo dos corpos hídricos das duas bacias. Piroli (2019) comenta sobre a análise do Índice de Qualidade da Água (IQA) deste córrego, o qual apresentava condições biológicas favoráveis, contudo, expunha a contaminação

por coliformes fecais impedindo a balneabilidade. Com isso, para que haja o usufruto deste córrego, tanto pela proposta da construção de um parque linear pela prefeitura (Ourinhos, 2022), quanto pelos objetivos desta pesquisa, há a necessidade da descontaminação da água e da reestruturação completa inserindo os aspectos sociais e ecológicos da área, para com isso, alcançar um ambiente urbano ecologicamente equilibrado.

O recorte especial dado ao córrego urbano, concretizou-se pela metodologia de fragilidade ambiental proposta por Ross, a qual apontou uma maior fragilidade ao córrego urbano refletido pela intensa ação antrópica. Além disso, o objetivo desta pesquisa era propor a criação de áreas de comunhão entre sociedade e natureza, produzindo um espaço harmonioso e com benefícios sociais e ecológicos.

Pedologia

As classes pedológicas presentes na bacia são o Latossolo Vermelho Eutroférico com textura muito argilosa e argilosa e o Nitossolo Vermelho Eutroférico com textura muito argilosa.

Vejamos na figura 2 em sequência a prancha de potencial ecológico e exploração biológica da BHAJ:

Figura 2. Mapa do potencial ecológico e da exploração biológica da BHAJ.

Elaboração: Rodolpho, 2025.

Ação Antrópica: uso e cobertura na bacia hidrográfica do córrego Água do Jacu

As análises em relação ao uso e cobertura da terra na área de estudo refletiram-se da seguinte maneira. No intervalo de 1985 o uso e cobertura que predominava na área eram: 46,5% de mosaico de usos, 29,8% eram outras lavouras temporárias e 8,9% de área urbanizada. Mosaicos de usos referem-se à pequena propriedade situada em região periurbana onde não é possível distinguir a produção entre agricultura ou pastagem. As outras lavouras temporárias são áreas ocupadas com lavouras de baixo porte e com ciclos em média de um ano. No período de 1995 os usos e cobertura que prevaleceram na bacia foram: 45,1% de mosaicos de usos, 16,1% de área urbanizada, 15,4% de cana de açúcar e 12,6% de soja. Houve um aumento da área urbana na região central da bacia e a prevalência de agriculturas de ciclos curtos.

No intervalo de 2005 os usos e cobertura que prevaleceram na bacia foram: 37,6% de mosaicos de usos, 22,7% de área urbanizada e 15,9% de soja. Neste intervalo houve a largada da ocupação urbana na região nordeste da bacia. Em 2015, os usos e cobertura que se sobressaíram foram: 30,9% de mosaicos de usos, 30,5% de área urbanizada, 14,8% de soja e 11,2% de cana de açúcar. A área urbana continuou a se expandir na bacia, ocupando a região nordeste, quase a área total da bacia do córrego Jacuzinho e partes da região próximas à foz da BHAI.

A soja e a cana de açúcar continuaram sendo culturas expressivas junto com a pastagem. Por fim, no intervalo de 2023, os usos e cobertura que predominavam foram: 36,1% de área urbanizada, 28,1% de mosaicos de usos e 14,7% de soja. Assim, é possível compreender que atualmente o uso e cobertura que predomina na bacia do córrego Jacuzinho é a área urbana, e na BHAI, o uso e cobertura é composto por um mosaico de usos com predominância de agriculturas de ciclos curtos e porte baixo, além de pastagens, cana de açúcar, soja e áreas urbanizadas (MapBiomias, 2023).

Diante das análises do potencial ecológico, exploração biológica e ação antrópica, foi possível constatar que a relação da sociedade ourinhense com o meio ambiente foi distante do ideal de um equilíbrio ecológico e de uma coexistência harmoniosa entre natureza e sociedade. Este fato não é exclusividade do município de Ourinhos. De acordo com Belém (2020), a maioria das cidades brasileiras não projetaram com um olhar holístico o planejamento do uso e ocupação de seus territórios e, além disso, ao ocupar a terra usaram um planejamento que menospreza a natureza.

O córrego Jacuzinho teve sua nascente aterrada e sua bacia quase inteiramente impermeabilizada com a malha urbana e as construções, ocupando inclusive as áreas do leito maior e suas áreas úmidas, aumentando o potencial do escoamento superficial e diminuindo a infiltração da água no solo, ocasionando inundações e causando vários prejuízos. De acordo com os dados do MapBiomias coleção 9, na BHAI predominou-se o uso e cobertura de mosaicos de usos, cana de açúcar e soja, ou seja, lavouras de ciclos curtos que normalmente aumentam a possibilidade de erosão em épocas de chuvas ao deixar os campos sem cobertura, além da presença de pastagens que compactam o solo e inviabilizam a infiltração, levando ao assoreamento dos corpos hídricos, erosões e a possível contaminação por agrotóxicos.

Figura 3. Mapa sobre ação antrópica. Mudança no uso e cobertura da terra (1985-2023).

Elaboração: Rodolpho, 2025.

Fragilidade Ambiental na BHAJ

A partir da figura 4, podemos destacar que a bacia hidrográfica do córrego Jacuzinho foi quase inteiramente classificada com fragilidade muito alta diante dos aspectos supracitados como a intensa impermeabilização do solo pela infraestrutura urbana. As pequenas áreas que divergem dessa classificação são justamente o trecho onde não há canalização do rio e há presença de mata ciliar no entorno da área em que se localiza a lagoa urbana, possibilitando a retenção de água em momentos de maior pluviosidade por conta da pequena preservação de seu leito maior. A classificação de boa parte da BHAJ é dada com fragilidade média em áreas com propensão a eventos naturais que acarretam em impactos socioambientais.

Figura 4 - Mapa de fragilidade ambiental da BHAJ.

Elaboração: Rodolpho, 2025.

Considerando a BHAJ em sua totalidade, os resultados da análise de fragilidade ambiental indicam que 50% da área possui fragilidade média, 27% muito alta e 19% alta, como mostra a Figura 5. Isso demonstra que a bacia analisada encontra-se em uma situação de fragilidade média para alta em relação a sua fragilidade ambiental. Contudo, a bacia do córrego Jacuzinho apresentou fragilidade ambiental muito alta, ou seja, é altamente impactada pela ação antrópica. Por conta disso, as intervenções das propostas nesta pesquisa voltaram-se à esta bacia.

Figura 5 - Gráfico sobre a fragilidade ambiental da BHAJ.

Elaboração: Rodolpho, 2025.

Características e distribuição socioespacial nas bacias hidrográficas do córrego Água do Jacu e do Jacuzinho

A BHAJ tem como principal afluente o córrego Jacuzinho. Ambas apresentam características distintas em relação ao uso e à cobertura do solo. A nascente da BHAJ encontra-se relativamente preservada, localizada no bairro Ville de France, uma área habitada majoritariamente por populações de classe média e alta (Figura 6). Trata-se de uma região periurbana da área de estudo, que abriga tanto atividades agropecuárias quanto ocupações residenciais com diferentes níveis socioeconômicos, desde bairros como o próprio Ville de France até áreas mais vulneráveis, como o bairro Itamaraty e os novos conjuntos habitacionais do Pacaembu (Figura 6).

Em contrapartida, a nascente do córrego Jacuzinho está intensamente impermeabilizada e localiza-se nas proximidades do ginásio “Monstrinho”. A construção desse complexo esportivo remonta ao final da década de 1950, período em que o córrego era represado logo após a nascente, formando dois açudes.

“A denominação ‘Monstrinho’ deve-se porque, durante a construção do ginásio, os adversários políticos do então Prefeito, Paschoalick, tentando desmoralizá-lo, diziam que estava sendo construído um monstro no meio do mato. Naquela região quase não havia construções, mas o Paschoalick conseguiu despertar o desenvolvimento e crescimento da cidade para aquela região. Dizia-se na época que se houvessem jogos naquele “monstro”, a cidade ficaria vazia” (Gielfe; Paulino, 2013, p. 6).

A ocupação dos bairros situados nas proximidades do córrego Jacuzinho ocorreu de forma rápida, transformando a região, e, atualmente, é uma área predominantemente residencial e comercial (Figura 7), localizada nas imediações do centro da cidade. Após o aterramento de sua nascente, o córrego passa por trecho parcialmente canalizado no bairro Jardim Matilde. Próximo à sua foz, contudo, o curso d’água retoma seu fluxo natural, deságuas no córrego Água do Jacu e ambos têm sua foz no rio Paranapanema.

No entanto, as intervenções realizadas ao longo do córrego como o aterramento, a retificação e a canalização alteraram significativamente sua dinâmica natural, contribuindo para ocorrências de inundações e enxurrada ocasionando diversos prejuízos socioeconômicos e ambientais. Isso porque, áreas originalmente úmidas e pertencentes ao leito maior do curso d’água foram impermeabilizadas e ocupadas por construções, comprometendo a capacidade de drenagem e o equilíbrio ecológico da bacia.

Figura 6 - Habitações: A e B: casas construídas no bairro Ville de France. C e D: casas construídas no conjunto habitacional Vida Nova Pacaembu.

Fonte: Rodolpho, 2025.

Figura 7 - Imagem atual do uso e cobertura da bacia do córrego Jacuzinho.

Fonte: Gonçalves, 2025.

Possíveis áreas de reestruturação

A partir da análise integrada entre o potencial ecológico, a exploração biológica e a ação antrópica, correlacionado, ao uso e à cobertura da terra conforme a metodologia adotada, bem como do estudo das áreas de fragilidade ambiental, foi possível identificar zonas prioritárias para um diagnóstico-prognóstico. Essas áreas indicam pontos estratégicos onde a gestão pública de Ourinhos pode atuar com vistas à revitalização do corpo hídrico, promovendo à população espaços públicos de lazer e uma paisagem harmoniosa, além de contribuir substancialmente para a melhoria das condições ambientais locais.

O drone e a câmera capturaram imagens reais dos locais selecionados, evidenciando aspectos como a ausência de matas ciliares, eutrofização da lagoa urbana, além de diferentes padrões de uso e cobertura do solo, tanto na BHAI, quanto na bacia do córrego Jacuzinho.

Ponto 1 - Nascente do Jacuzinho e o Complexo de Esportes “José Maria Paschoalik” - “Monstrinho”.

A nascente do córrego Jacuzinho localiza-se próxima à Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) no bairro Jardim Estoril. Em imagens aéreas na década de 1950 é possível observar pequenas vegetações e algumas construções próximas à nascente (Figura 8). Todavia, com a construção do Complexo de Esportes “José Maria Paschoalik”, ou mais conhecido localmente como “Monstrinho” no final de 1950, como ilustra a Figura 8, essa região foi intensamente ocupada a partir deste momento e ocorreu de maneira natural aos ideais da época, com o aterramento da nascente e a canalização do corpo hídrico. Inviabilizando a coexistência entre o natural e o antrópico.

Figura 8 - A: Ginásio “Monstrinho” e o açude fruto do córrego Jacuzinho. B: Região da nascente do córrego Jacuzinho no final da década de 1950.

Fonte: Gielfe e Paulino (2013) e Memórias do Esporte Ourinhense (2016).

Diante desse cenário, a intensa impermeabilização do solo decorrente da ocupação urbana nos bairros adjacentes e a característica geomorfológica da bacia contribuem fortemente para a ocorrência de inundações durante períodos de elevada pluviosidade e chuvas torrenciais, essas, cada vez mais frequentes devido às mudanças climáticas. Gerando prejuízos tanto para o poder público quanto para a população local, como demonstra a Figura 9.

Figura 9. Impacto de alagamento e enxurrada no córrego Jacuzinho.

Fonte: acervo de moradores locais.

Nesse contexto, propõe-se a readequação da área por meio da implantação de escadarias hidráulicas em pontos preferenciais do escoamento superficial (Figura 10). Essas estruturas teriam a função de aumentar o atrito do fluxo, reduzindo a velocidade da água e, conseqüentemente, mitigando os impactos das enxurradas. Além disso, a construção de um canteiro pluvial de grande porte permitiria o armazenamento temporário da água da chuva, favorecendo sua infiltração no solo e contribuindo para a recarga do aquífero, ao mesmo tempo em que atua como uma estratégia de controle das inundações.

Figura 10 - A: Imagem real obtida por drone. B: Imagem editada com IA. Evidencia-se as escadarias hidráulicas e o canteiro pluvial.

Fonte: Gonçalves; Rodolpho, 2025.

Ponto 2 - Área verde vazia e o possível parque de água pluvial com infraestrutura infantil.

Este ponto selecionado refere-se a uma área verde urbana atualmente desocupada, localizada ao lado da Câmara Municipal e próxima ao trecho canalizado do córrego Jacuzinho. Durante o trabalho de campo foi realizada uma visita a uma loja de doces localizada na região do córrego, com o objetivo de compreender a frequência e a intensidade dos episódios de inundação nesta região. A conversa na loja revelou não apenas a recorrência desses eventos e suas adversidades, mas também a carência de espaços públicos de lazer, especialmente voltados às crianças dos bairros vizinhos.

Diante disso, a proposta de intervenção no local buscou conciliar a necessidade de áreas recreativas com soluções para os problemas de drenagem urbana (Figura 11). Assim, idealizou-se a criação de uma praça infantil integrada a uma estrutura de contenção de águas pluviais. Essa infraestrutura teria a função de armazenar temporariamente o excedente de água durante períodos de chuva intensa. Com o uso de pavimento drenante, a água acumulada teria sua infiltração facilitada ao longo do tempo, contribuindo para a recarga do lençol freático.

As paredes laterais do “piscinão” poderiam incorporar escadarias de concreto, que atuariam com dupla função: em períodos chuvosos, ajudariam a reduzir a velocidade do escoamento superficial; nos períodos secos, serviriam como assentos e áreas de convivência para os usuários da praça. Essa solução visa não apenas mitigar os impactos das inundações, mas também oferecer um espaço público de lazer acessível e contribuir para maior integração comunitária.

Figura 11 - A: Imagem real obtida por câmera fotográfica. B: Imagem editada com IA. Praça infantil integrada a uma estrutura de contenção de águas pluviais.

Fonte: Rodolpho, 2025.

Ponto 3 - Lagoa urbana do córrego Jacuzinho

Esta lagoa urbana está localizada entre os bairros Jardim Matilde e Vila Odilon, sendo resultado do represamento do córrego Jacuzinho. A área apresenta elevado potencial paisagístico e recreativo. No entanto, uma pesquisa realizada nesse córrego identificou a presença de esgoto doméstico e coliformes fecais, comprometendo a qualidade da água e inviabilizando seu uso para atividades de contato direto (Piroli, 2019). Para que a balneabilidade se torne viável, é essencial que o poder público de Ourinhos promova a revitalização da área, com foco na descontaminação do corpo hídrico. Essa medida contribuiria para a recuperação da saúde ambiental do córrego e permitiria as possibilidades de uso público voltadas ao lazer.

A administração municipal já demonstra interesse pela área, tanto por meio da proposta de implantação de um parque linear (Ourinhos, 2022), quanto pelas ações já realizadas, como a construção de trilhas com bancos, a poda de árvores e o plantio de mudas, visando à preservação da mata ciliar (Figura 12). Ainda assim, há diversas intervenções complementares que podem ser promovidas, tais como a extensão do trajeto com a inclusão de ciclofaixas, a ampliação da iluminação pública, aumentando a segurança dos frequentadores, e, principalmente, a descontaminação da água, que permitiria a prática segura de atividades aquáticas, já observadas de forma espontânea, mesmo em condições sanitárias inadequadas.

Figura 12 - A: Plantio de mudas. B: Trilha com assentos ao lado do córrego Jacuzinho. C: Trilha ao lado da lagoa do Jacuzinho e próximo a rua Santa Mônica.

Fonte: Rodolpho, 2025.

Com base nesse diagnóstico, propôs-se uma intervenção projetual que valorize o uso recreativo do corpo hídrico, retirando o excesso de vegetação aquática como a taboa (*Typha angustifolia*) e prevendo a instalação de um gazebo de madeira com deck de acesso à lagoa, possibilitando a prática de caiaque, natação e pesca (Figura 13). A proposta também contempla a criação de uma pista de ciclismo, integrando o espaço à malha urbana e promovendo maior aproximação da população com o córrego. Contudo, a efetivação dessas ações depende diretamente do comprometimento da gestão municipal, que deverá conduzir um processo abrangente de revitalização, garantindo condições físico-químicas adequadas da água, promover uma educação ambiental com instalações de placas informativas, realizar a manutenção da limpeza do entorno e a instalação de lixeiras, evitando novas fontes de contaminação, além de realizar testes de qualidade de água periodicamente.

Figura 13 - A: Imagem real obtida por *drone*. B: Imagem editada com IA. Revitalização do corpo hídrico integrando-o com a comunidade.

Fonte: Gonçalves; Rodolpho, 2025.

Ponto 4 - Área da foz do Jacuzinho e encontro com o córrego Água do Jacu.

Esta área é o local da foz do córrego Jacuzinho, onde o mesmo deságua no córrego Água do Jacu. Localiza-se próximo ao bairro Jardim Oriental e da rodovia Mello Peixoto, à margem esquerda encontram-se as construções deste bairro e ao lado direito da margem do córrego há uma indústria de cerâmica. Mesmo essa parte do trecho hídrico não sendo canalizada é possível observar que atualmente partes desse córrego estão sem mata ciliar e com pontos de assoreamento. Ademais, os loteamentos para construções de edifícios domiciliares próximos ao corpo hídrico, mesmo respeitando a legislação ambiental vigente pode acarretar em processos de inundação e desmoronamento das paredes do edifício. Isso ocorre porque parte do leito maior do córrego está sendo ocupada

por essas construções, comprometendo a função natural da área de várzea, que em períodos de cheia é frequentemente inundada pelo transbordamento do córrego como demonstra a Figura 14.

Figura 14 - A: Imagem real obtida através de *drone*. B: Imagem editada com IA. É possível observar a possibilidade de construção do parque linear com infraestrutura verde.

Fonte: Gonçalves; Rodolpho, 2025.

Diante deste cenário, foi idealizado um local que mantivesse a dinâmica natural do córrego, sem retificá-lo ou canalizá-lo. É necessário reconstituir a mata ciliar com vegetação natural desta região para que o equilíbrio ecológico permaneça ocorrendo. Foi inserido na imagem a continuação do parque linear com a ciclofaixa onde espera-se criar outra via de mobilidade para Ourinhos, conectando o centro da cidade com o bairro Itamaraty, tão afetado pela segregação socioespacial do município, facilitando o acesso da população deste bairro aos bens e infraestrutura urbanas centrais.

Ponto 5 - Área da nascente do córrego Água do Jacu, situado no bairro Ville de France.

Este ponto está localizado no bairro Ville de France, logo abaixo da nascente do córrego, em uma área atualmente desocupada (Figura 15 e 16). A proposta para o local é a implantação de jardins de chuva, com a finalidade de reter o excesso de água proveniente das chuvas, especialmente durante os períodos de maior intensidade, quando ocorrem alagamentos. Além de sua função de drenagem, os jardins também visam melhorar o paisagismo do bairro, utilizando vegetação nativa que contribui para a conservação da fauna local e oferece novos espaços de convivência para a comunidade

Figura 15 - A: Imagem real obtida através de câmera fotográfica. B: Imagem editada com IA. Projetado para um grande jardim de chuva e criação de áreas coletivas.

Fonte: Rodolpho, 2025.

Figura 16 - A: Imagem real obtida por *drone*. B: Imagem editada com IA. Projetado para grandes jardins de chuva.

Fonte: Gonçalves; Rodolpho, 2025.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente pesquisa estudou as condições naturais e as transformações na BHAJ e na microbacia do córrego Jacuzinho, em decurso da ocupação e utilização dos seus recursos naturais. Empregando-se abordagem teórico-metodológica de análise integrada da paisagem foi possível realizar um levantamento da atual condição dessa bacia, contribuindo para conservação e criação de áreas onde sejam criadas áreas de comunhão entre sociedade e natureza. Concluiu-se que o geossistema da BHAJ encontra-se atualmente em um geossistema de biostasia, classificado como geossistema degradado com dinâmica regressiva. Embora a vegetação possa ter sido modificada ou destruída e o solo transformado pelas práticas agrícolas e pela pastagem, o equilíbrio não foi totalmente rompido.

A abordagem geossistêmica com a utilização do método tridimensional de análise da paisagem, o GTP, possibilitou uma análise que englobasse o todo, considerando as variáveis naturais, territoriais e da paisagem conjuntamente, sem isolar as partes e ignorar suas interdependências. Deste modo, a metodologia de uma geografia física global em abarcar e elucidar a lógica do meio ambiente em sua totalidade a partir da integração das três entradas, propicia o entendimento do ambiente e as relações existentes com a sociedade. É importante notar que o ser humano não é apenas um ser biótico, mas também um ser social, produtor e transformador das paisagens. Por isso, a regeneração dos ambientes é possível, permitindo que as gerações atuais e futuras possam desfrutar de um meio ambiente ecologicamente equilibrado. O objetivo deste trabalho foi avaliar possíveis áreas de revitalização dos corpos hídricos, em especial o córrego Jacuzinho. Para isso, foi também usada a inteligência artificial para modelar e inserir objetos planejados nas áreas de interesse, proporcionando uma visualização mais clara e realista das possíveis transformações na paisagem dessas bacias. Com o intuito de uma coexistência harmoniosa entre natureza e sociedade nos ambientes urbanos, nos perguntamos: “O que aproxima as pessoas dos corpos hídricos?”, “Quais infraestruturas são necessárias para regenerar esses espaços?”. Desta maneira, colocamos os objetos desejados produzidos pela IA nas imagens reais, apresentando uma ideia de como as áreas selecionadas podem ser regeneradas.

A implementação de um planejamento urbano deve integrar áreas verdes, espaços de convivência, vias de mobilidade alternativa, como parques lineares, a fim de incentivar a população à prática de atividades físicas e ao contato com a natureza. Tais ações não apenas elevam a qualidade de vida dos cidadãos, mas também os “reconectam” a ideias de uma sociedade que valoriza o meio ambiente e compreende sua posição como parte de um geossistema interdependente e dinâmico. Essa abordagem contribui para a dinâmica natural dos corpos hídricos, a preservação de áreas úmidas, da fauna e da flora local, alinhando-se diretamente com o Art. 255 da Constituição Federal.

Espera-se que estes resultados fomentem um diálogo produtivo entre o poder público e comunidade, em prol da melhoria da qualidade de vida da população e do meio ambiente. As propostas aqui desenvolvidas estão em consonância com as políticas ambientais vigentes no país e contribuem diretamente para as metas da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, da Organização das Nações Unidas.

AGRADECIMENTOS

Agradeço a Pró-Reitoria de Pesquisa (PROPE-UNESP) pela oportunidade de realizar esta pesquisa com bolsa de iniciação científica.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALMEIDA, R. F. B.; CARDOSO, M. M. A. Degradação ambiental e qualidade da água de rios urbanos: o caso dos corpos d'água de Paraíso do Tocantins, TO, Brasil. **Revista Sítio Novo**, Paraíso do Tocantins, v. 6, n. 3, p. 28-47, 2022. Disponível em: <https://sitionovo.ifto.edu.br/index.php/sitionovo/article/view/1135>. Acesso em: 10 abr. 2024.

BALBI, R. S. Ecologia de paisagens como alternativa para alcançar a resiliência nas cidades. In: ENCONTRO NACIONAL DA ANPUR, 20., 2023, Belém. **Anais...** Belém, PA: ANPUR, 2023. p. 1-14. Disponível em: <https://anpur.org.br/wp-content/uploads/2023/05/st04-25.pdf>. Acesso em: 5 jun. 2024.

BARBOSA, V. L.; JÚNIOR, A. F. N. Paisagem, ecologia urbana e planejamento ambiental. **Geografia (Londrina)**, Londrina, v. 18, n. 2, p. 21-36, 2009. Disponível em: <https://ojs.uel.br/revistas/uel/index.php/geografia/article/view/3286>. Acesso em: 16 abr. 2024.

BELEM, A. L. G. **Diálogos em ecologia urbana**. Curitiba: Intersaberes, 2020.

BERTRAND, C.; BERTRAND, G. **Uma geografia transversal e de travessias**: o meio ambiente através dos territórios e das temporalidades. Tradução Messias Modesto dos Passos. Maringá: Massoni, 2009.

BERTRAND, G. Pour une étude géographique de la végétation. **Revue Géographique des Pyrénées et du Sud-Ouest**, v. 37, n. 2, p. 129-144, 1966.

BOLOS I CAPDEVILA, M. de et al. **Manual de ciencia del paisaje**: teoria, métodos y aplicaciones. Barcelona: MASSON, 1992.

BRASIL. **Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012**. Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa [...]. Brasília, DF: Diário Oficial da União, 2012. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/112651.htm. Acesso em: 24 jun. 2025.

BRASIL. **Lei nº 12.727, de 17 de outubro de 2012**. Altera a Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, que dispõe sobre a proteção da vegetação nativa [...]. Brasília, DF: Diário Oficial da União, 2012. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/L12727.htm. Acesso em: 24 jun. 2025.

CARLOS, A. F. A. **A cidade**. São Paulo: Contexto, 2002.

FLAUSINO, F. R.; GALLARDO, A. L. C. F. Oferta de serviços ecossistêmicos culturais na despoluição de rios urbanos em São Paulo. Urbe. **Revista Brasileira de Gestão Urbana**, v. 13, p. e20200155, 2021. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/urbe/a/9KDxQN5NHn5tfcvGTK6JRhx/>. Acesso em: 2 maio 2024.

GIELFE, S. E.; PAULINO, M. A. A. Monstrinho – Ginásio Municipal de Esporte José Maria Paschoalick. In: CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE OURINHOS, 2013, Ourinhos. **Anais eletrônicos...** Ourinhos: Fundação Educacional de Ourinhos, 2013. Disponível em: <http://www.cic.fio.edu.br/anaisCIC/anais2013/PDF/ARQUITETURA/arq011.pdf>. Acesso em: 28 maio 2025.

GONÇALVES, D. L. **Políticas ambientais na raia divisória SP-PR-MS**: estudo das áreas potenciais para a criação de corredores ecológicos. 2020. Tese (Doutorado em Geografia) - Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade Estadual Paulista, Presidente Prudente, 2020. Disponível em: <https://repositorio.unesp.br/items/70377739-19ec-4426-9613-acf39fbe6c50>. Acesso em: 6 maio 2024.

GONÇALVES, D. L.; BARBOSA, L. G.; PASSOS, M. M. dos. A Geografia Física Global na perspectiva de Georges Bertrand: do Sistema GTP (Geossistema-Território-Paisagem) ao SPT (Sistema Paisagem Territorializada). **Revista Geonorte**, [S. l.], v. 14, n. 45, p. 1-20, 2023. Disponível em: <https://www.periodicos.ufam.edu.br/index.php/revista-geonorte/article/view/13102>. Acesso em: 6 maio 2024.

- GONÇALVES, D. L.; PASSOS, M. M. dos; MAISTRO, J. For an analysis of landscape physiology applied to Pontal do Paranapanema. **Agua Y Territorio**, [S. l.], n. 23, p. e7234, 2023. DOI: <https://doi.org/10.17561/at.23.7234>.
- INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). **Banco de Dados de Informações Ambientais** – BDIA. Rio de Janeiro: IBGE, [2024?]. Disponível em: <https://bdiaweb.ibge.gov.br/#/home>. Acesso em: 8 maio 2024.
- INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). **Cidades e Estados**. Rio de Janeiro: IBGE, [2024?]. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados>. Acesso em: 8 maio 2024.
- INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). **IBGE Cidades: Ourinhos**. [Rio de Janeiro: IBGE, 2022?]. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/sp/ourinhos.html>. Acesso em: 27 maio 2024.
- KRENAK, A. *Ideias para adiar o fim do mundo*. 2. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2020.
- KURAK-LOMBARDI, M. **Expansão urbana e fragilidade ambiental no vetor sudoeste da cidade de Presidente Prudente, São Paulo – Brasil**. 2020. Tese (Doutorado em Geografia) – Instituto de Geociências e Ciências Exatas, Universidade Estadual Paulista, Rio Claro, 2020. Disponível em: <http://hdl.handle.net/11449/214165>. Acesso em: 6 maio 2024.
- MEMÓRIAS DO ESPORTE OURINHENSE. **Histórias e Estórias do Monstrinho**. [S. l.]: [s. n.], [2025?]. Disponível em: <https://memoriasdoesporteourinhense.wordpress.com/>. Acesso em: 10 abr. 2025.
- MENDONÇA, F. S. A. U. – Sistema Socioambiental Urbano: uma abordagem dos problemas socioambientais da cidade. In: MENDONÇA, F. (org.). **Impactos socioambientais urbanos**. Curitiba: Ed. UFPR, 2004. p. 185-208.
- MILLER, G. T.; SPOOLMAN, S. E. **Ecologia e sustentabilidade**. 6. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2012.
- MOROZ-CACCIA GOUVEIA, I. C.; ROSS, J. L. S. Fragilidade Ambiental: uma Proposta de Aplicação de Geomorphons para a Variável Relevante. **Revista do Departamento de Geografia**, São Paulo, v. 37, p. 123-136, 2019. Disponível em: <https://revistas.usp.br/rdg/article/view/151030>. Acesso em: 10 abr. 2025.
- NEVES, C. E.; PASSOS, M. M. A geografia física integradora de Georges Bertrand: o geossistema pelas vias da paisagem e do ambiente. **Revista da ANPEGE**, [S. l.], v. 18, n. 35, p. 19-32, 2022. Disponível em: <https://ojs.ufgd.edu.br/index.php/anpege/article/view/11908>. Acesso em: 7 maio 2024.
- OLIVEIRA, A. M. S. Relação homem/natureza no modo de produção capitalista. Scripta Nova. **Revista Eletrônica de Geografia y Ciencias Sociales, Barcelona**, v. 6, n. 119 (18), 2002. Disponível em: <https://revista.fct.unesp.br/index.php/pegada/article/view/793>. Acesso em: 8 maio 2024.
- ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. **Declaração de Estocolmo sobre o Meio Ambiente Humano**. Estocolmo, 1972. Disponível em: <https://cetesb.sp.gov.br/wp-content/uploads/sites/33/2016/09/Declaracao-de-Estocolmo-5-16-de-junho-de-1972-Declaracao-da-Conferencia-da-ONU-no-Ambiente-Humano.pdf>. Acesso em: 20 maio 2024.
- ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. **Agenda 21**. In: CONFERÊNCIA DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE O MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO, 1992, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: ONU, 1992. Disponível em: <https://antigo.mma.gov.br/responsabilidade-socioambiental/agenda-21/agenda-21-global.html>. Acesso em: 30 abr. 2024.
- ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). **Transformando nosso mundo: a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável**. [S. l.]: ONU, 2015. Disponível em: <https://brasil.un.org/sites/default/files/2020-09/agenda2030-pt-br.pdf>. Acesso em: 30 abr. 2024.
- ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA OS ASSENTAMENTOS HUMANOS (ONU-HABITAT). **Diretrizes internacionais para o planejamento urbano e territorial**. [S. l.]: ONU-HABITAT, 2015. Disponível em: <https://unhabitat.org/diretrizes-internacionais-para-planejamento-urbano-e-territorial>. Acesso em: 28 mar

2024.

OURINHOS (SP). **Lei Complementar nº 1.142, de 21 de dezembro de 2022**. Dispõe sobre o Plano Diretor do Município de Ourinhos e dá outras providências. Ourinhos, SP: [s. n.], 2022. Disponível em: <https://www.ourinhos.sp.gov.br/planodiretor>. Acesso em: 28 mar. 2024.

PASSOS, M. M. dos. **Biogeografia e Paisagem**. 2. ed. Maringá: [s. n.], 2003.

PIROLI, E. L. **Água: por uma nova relação**. Jundiaí: Paco Editorial, 2016.

PIROLI, V. H. B. **Análise do uso e cobertura da terra e qualidade da água na microbacia do córrego do Jacuzinho, Ourinhos-SP**. 2019. 68 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Geografia) - Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Ourinhos, 2019. Disponível em: <https://repositorio.unesp.br/items/0633457a-4997-48d5-9640-d0c6c0972485>. Acesso em: 21 maio 2024.

PORTO-GONÇALVES, C. W. **Os (des) caminhos do meio ambiente**. 6. ed. São Paulo: Contexto, 2021.

ROSS, J. L. S. Análise empírica da fragilidade dos ambientes naturais e antropizados. **Revista do Departamento de Geografia**, São Paulo, n. 8, p. 63-74, 1994. Disponível em: <https://revistas.usp.br/rdg/article/view/47327>. Acesso em: 10 abr. 2025.

SADO-INAMURA, Y.; FUKUSHI, K. Considering water quality of urban rivers from the perspectives of unpleasant odor. **Sustainability**, [S. l.], v. 10, n. 3, p. 650, 2018. Disponível em: <https://www.mdpi.com/2071-1050/10/3/650>. Acesso em: 22 maio 2024.

SILVA, L. A. S. **Transformações no uso e cobertura da terra na microbacia Água do Jacu, município de Ourinhos-SP**. 2017. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Geografia) - Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Ourinhos, 2017. Disponível em: <https://repositorio.unesp.br/items/98020904-329c-4b64-ade7-1fb8d16fd1b4>. Acesso em: 21 maio 2024.

TRICART, J. **Ecodinâmica**. Rio de Janeiro: IBGE, Diretoria Técnica, SUPREN, 1977.

VITTE, A. C.; SPRINGER, K. S. A geografia, a natureza e o impasse da modernidade: o romantismo e as possibilidades interpretativas para a questão ambiental. **Revista da Casa da Geografia de Sobral**, Sobral, v. 1, p. 1-16, 2010.

YONEGURA, V. B.; SILVEIRA, A. L. L. Waterscapes e a influência dos recursos hídricos como elementos estruturadores da paisagem urbana. **Revista Percurso**, Maringá, v. 15, n. 2, p. 91-112, 2023. Disponível em: <https://periodicos.uem.br/ojs/index.php/Percurso/article/view/70566>. Acesso em: 25 maio 2024.